

**YURITMALARNING ASOSIY TEXNIK KO‘RSATKICHLARI
VA ASOSIY TIZIMLARI O‘RGANISH**

Usupov Odiljon O‘rinboyevich

assistent, AndMI.

tel: +998884661001

Ma’lumki, Siemens tibbiy mahsulotlariga klinik axborot texnologiyalari tizimlari kiradi. Eshitish vositalarini vitro diagnostika uskunalari, angiografiya, kompyuter tomografiyasi, floroskopiya, magnitrezonans, mamografiya, molekulyar tasvir ultratovush va rentgen uskunalari o‘z ichiga olgan tasvirlash uskunalari va radiatsion onkologiya va zarracha terapiyasi uskunalari. 2015- yildan boshlab Siemens eshitish vositalari (eshitish asboblari) biznesini Sivantosga sotishni yakunladi.

Siemens transport va logistika bilan bog‘liq mahsulotlarga temir yo‘l transporti uchun uskunalari va tizimlar, shu jumladan ommaviy tranzit uchun temir yo‘l transporti vositalari, mintaqaviy va uzoq masofalarga tashish, lokomotivlar, temir yo‘llarni elektrlashtirish uchun uskunalari va tizimlar, markaziy boshqaruv tizimlari, blokirovkalar va poezdlarni avtomatlashtirilgan boshqarish kiradi.

Yo‘l harakati uchun uskunalari va tizimlar, shu jumladan transportni aniqlash, ma’lumot va ko‘rsatmalar. yuklarni kuzatib borish va bagaj bilan ishlashni o‘z ichiga olgan aeroport logistikasi uchun uskunalari va tizimlar. pochta avtomatizatsiyasi uchun uskunalari va tizimlar, shu jumladan xatlar paketlarini saralash.

Siemens tadqiqotchilari faqat 50 kilogramm og‘irlikdagi 260 kVt doimiy ishlab chiqarishni ta’minlaydigan yangi elektr motorini ishlab chiqdilar.

**1-rasm. Simens
(Germaniya) firmasining
elektr yuritmalari**

**2-rasm. Simens (Germaniya)
firmasining elektr yuritmalarini
amalda qurilmalarda qollanishi.**

Ushbu rekord o‘rnatuvchi harakatlantiruvchi tizim bugun Germaniyaning Dinslaken shahri yaqinidagi Schwarze Heide aeroportida o‘zining birinchi jamoat parvozini muvaffaqiyatli amalga oshirdi va u yerda deyarli jimgina Extra 330 LE aerobatik samolyotini boshqargan. Yangi haydovchi tizimi 2016-yil 24-iyun kuni o‘zining birinchi parvozini amalga oshirgan edi.

Hozirgi kunda Siemens muntazam ravishda kam uglerodli kelajakka o‘tish biznes uchun ajoyib imkoniyat ekanligini ta’kidlaydi. Uning fikriga ko‘ra, iqlim o‘zgarishiga qarshi kurash nafaqat oqilona, balki foydali hisoblanadi. Siemens bu harakatga rahbarlik qilmoqda.

Aqlli tarmoqlar, sanoat avtomatizatsiyasi, elektron transport vositalari, energiya tejaydigan tizimlar va qayta tiklanuvchi energiya texnologiyalari kabi texnologiyalarni o‘z ichiga olgan Siemensning “Atrof-muhit port-felida” guruhlangan mahsulotlar va xizmatlar yillik daromadning tahminan 50 foizini tashkil etadi.

Kompaniya’ning ta’kidlashicha, uning biznes faoliyati iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda katta o‘zgarishlarga olib keladi. “2017-yil moliyaviy yilida atrof-muhitni muhofaza qilish portfelimiz texnologiyalari butun dunyodagi xaridorlarga CO2

chiqindilarini 570 million tonnaga kamaytirish imkoniyatini berdi. Bu Germaniyaning yillik CO2 chiqindilarining tahminan 70 foiziga tengdir”.

Siemensning ta’kidlashicha, u offshor shamol energetikasidagi kuchli pozitsiyasiga Germaniyadagi Energiewende qarzdor. Shamol energetikasining offshor kashshofi sifatida biz, albatta, faqat Germaniyaning energetik o’tish jarayoni va Yevropaning iqlim diplomatiyasi tufayli biz 20000 dan ortiq ishchi bilan shamol energiyasi bo’yicha dunyoning eng muhim texnologik sherigiga aylana olamiz”, dedi vakili Florian Martini Clean Energy Wirega.

GQD Siemensni elektr yuritmasi shamollatish va konditsioner tizimlarida yuqori samarali damperlarni boshqarish uchun ixcham, ishonchli uskunalar. Taqdim etilgan seriyali haydovchi qurilmalarining o’ziga xos xususiyati kichik o’lchamlar va 2 Nm momentdir. Qurilmalar o’z-o’zidan markazlashtirilgan haydovchi mil bilan jihozlangan. Agregatlar Germaniyaning Siemens kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan bo’lib, bozorda benuqson obro’ga ega va uzoq muddat ishlashga mo’ljallangan.

3-rasm. GQD Siemensni elektr yuritmasi.

Elektr yuritmasining xususiyatlari:

- amortizatorni samarali boshqarish uchun 2 Nm moment,

- qurilmalar 0,3 kvadrat metrgacha bo‘lgan havo taqsimlash tizimining amortizatorlari uchun mo‘ljallangan. metr.

- 90 darajaga o‘rnatish vaqti atigi 30 soniya,

- har-bir birlik ichida qaytish vaqti atigi 15 soniya bo‘lgan qaytib buloq mavjud,

Qurilmalar to‘plamiga havo aktuatorining o‘zi, ko‘rsatmalar, shamollatish klapanining korpusiga o‘rnatish uchun mahkamlagichlar mavjud. Ishga tushirish qulayligi uchun o‘rnatilgan 0,9 metrli kabel mavjud.

Qo‘llash doirasi:

- sanoat majmualarida,
- logistika guruhlarida,
- savdo markazlarida,
- sanatoriy-sog‘lomlashtirish muassasalarida,
- harbiylashtirilgan inshootlarida,
- ofis binolarida,
- ma’muriy muassasalarida.

Biz ushbu seriyali drayverlarning ishlashi haqida ko‘proq ma’lumot berishga tayyormiz. Qurilmalarning ish kuchlanishi 24 V yoki 230 V bo‘lishi mumkin. Taqdim etilgan birliklar ikki pozitsiyali, uch nuqtali va modulyatsiyalangan boshqaruv uchun javob beradi. Zonali qurilmalarda havo oqimini sozlash uchun aktuatorlar ajralmas hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xoshimov O.O. Umarov Sh.B. Andozaviy sanoat mexanizmlarini avtomatlashtirilgan elektr yuritmalari.-T.: "Moliya", 2015-160 b.
2. Imomnazarov A.T. Sanoat korxonalar va fuqarolik binolarning elektr jihozlari. - T.: «1LM ZIYO», 2006. - 185 b.
3. Акимова Н.А. и др. Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования. Учебное пособие.-М.:

Академия, 2004.

4. Белов М.П., Новиков В.А., Рассудов Л.Н. Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов. Учебник,- М.: Академия, 2004.

5. Хашимов А.А. Мирисаев А.У. Кан Л.Т. Энергосберегающий асинхронный электропривод.- Т: Фан ва технология, 2011.